

O'QUVCHILARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING ZAMONAVIY USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6605159>

Xusanova Mo'tabarxon Baxromovna

Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani
4-Ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim
maktabi o'qituvchisi

Kaynarova Yorqinoy Axmadjonovna

Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani
4-Ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim
maktabi o'qituvchisi

Annontatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim-tarbiyaning zamonaviy shakllari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Ta'lim, nazariya, zamonaviy, shakl, mohiyat, tarbiya.*

Ta'limni tashkil etish shakllari deganda, aniq muddatda va tartibda o'qituvchining o'quvchilar bilan olib boradigan mashg'ulot turlarini tushunamiz. Hozirgi kunda, umumta'lim maktablarida ta'limni sinf-dars shaklida olib borish keng tarqalgan. Insoniyat tarixiga nazar tashlar ekanmiz, ta'limni tashkil etish shakllari ijtimoiy tuzum manfaatlariga mos holdapaydo bo'lgan va rivojlangan. Dastlabki davrlarda ta'lim berish ishlari odamlarning mehnat faoliyati, turmush tarzi bilan uzviy bog'langan hamda bilim berish, o'rgatish ishlari yakka tartibda olib borilgan. Davr o'tishi bilan ko'pchilikka bilim berish ehtiyoji paydo bo'ladi. Ta'lim tizimi mazmuni, bilimlarning murakkablashuvi, bolalarni guruh-guruh qilib, to'plab o'qitishni taqozo qilgan hamda ta'lim bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar, o'qituvchi tayyorlash zaruriyatini keltirib chiqargan. Ta'limning asosiy mazmunini uning vazifalarida oydinlashtiriladi. Asosiy vazifalarga aqliy tarbiya bilan bo'lgan vazifalar kiradi. Bu vazifalar ichiga ilmiy va texnikaviy bilimlar, hamda ular bilan bohuquqlik bo'lgan malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ajdodlarimiz qoldirgan tarixiy va madaniy qadriyatlarda hayotning ma'nosi, jamiyatda insoning tutgan o'rni, ta'lim-tarbiyasi, odob - axloq haqidagi hikmatli fikrlar borki, bular bugunga ta'lim taraqqiyoti uchun va milliy maktab yaratishi borasida yoshlarimizda insonparvarlik, poklik, imon-e'tiqod, muruvvat, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, millatlararo do'stlik munosabatlari, qahramonlik, mardlik singari tuyg'ularini tarbiyalaydi. Ta'limning mazmuni

o'zgaruvchan, u doimo yangilanib turadi. Yangi demokratik jamiyat qurayotgan hozirgi kunlarda fan va texnikaning, pedagogik texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xalqimizning madaniy-ma'rifiy yuksalishi tufayli bu jarayon ayniqsa tezlashdi. Biroq material tanlash va ta'limning mazmunini yangilash didaktik muammolar bo'lib qolmay, balki yetarlicha murakkab muammodir. Paydo bo'layotgan yangi bilimlar oqimi uchun eng muhim, halq ta'limi vazifalarini hal etishda asosiy ahamiyatta ega bo'lgan vazifalarni ajratib ko'rsatish va ayni vaqtda qanday o'quv materiallarini chiqarib tashlash hisobiga ular dasturlarga kiritilishini hal etish kerak. Ta'lim va tarbiyaning o'rtasida ochiq-oydin farq bor. Ta'lim, tarbiyaning bir juz'idir. Tarbiya esa ta'limni o'z ichiga oladi, aksincha emas. Demak, tarbiya o'z-o'zidan ta'limga nisbatan komil va keng qamrovidir. Islomiy tarbiyaning ma'nosi esa jamiyatda har taraflama komil inson shaxsiyatini barpo qilish va albatta, bu tarbiya ruhiy, aqliy va jismoniy taraflarni o'z ichiga oladi. Tarbiyal so'zining ma'nolari ko'p bo'lsa-da, milliy an'analardan kelib chiqsak, tasavvurda avvalo uning —axloqiy|| sifati uyg'onadi. Boisi, otobobolarimiz bola axloqodobini tarbiyaning boshqa turlariga nisbatan ustun qo'yishgan. Binobarin, bolaning aqliy va jismoniy tarbiyasi samarasiz qolmasligi uchun, — deb yozadi birinchi o'zbek professori Abdurauf Fitrat Oila|| risolasida, farzandning axloqiy tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanib ko'p harakat qilish lozim. Axloqiy tarbiya odam axloqini kamolga yetkazish demakdir, ya'ni odamni shunday tarbiya qilish kerakki, fe'li va amali o'ziga ham, boshqalarga ham foydali va manfaat keltiradigan bo'lsin||. Fitrat ta'lim olishni ham tarbiya sirasiga qo'shib, uni aqliy tarbiya|| deb ataydi. Shuningdek, farzandni sog'lom voyaga yetkazish, ya'ni jismoniy tarbiya||siga ham jiddiy e'tibor qaratib, tarbiyaning ushbu uch turiga xulosa berar ekan, zamonaviy til bilan aytganda, shaxsning ijtimoiylashuvini sodda ifodalaydi: Abdulla Avloniy ham —Turkiy guliston yoxud axloq|| risolasida bola tarbiyasiga yondashganda, uni jismoniy, fikriy va axloqiy turlarga ajratib, axloqiy tarbiyaga alohida e'tibor qaratadi. Ammo hozirgi zamon ta'lim tizimida —tarbiya|| so'zidan chekinish holatlari seziladi, hatto qonun ham Ta'lim to'g'risida|| deb atalgan. Bolalar bog'chasini Maktabgacha ta'lim muassasasi|| (maktabgacha ta'lim tashkiloti) deyishga ham asta-sekin ko'nikdik, ammo MTM desa, ko'z oldimizga baribir bolalar bog'chasi keladi. Masalaga chuqurroq qarasak, bolalar uchun ilk yoshdan boshlab tarbiyaning jismoniy va axloqiy turlari muhim hisoblanadi. Aqliy yoki fikriy tarbiya ta'lim bolalar maktabga borishi arafasida amalga kiradi. Shu o'rinda ta'lim|| va tarbiya|| so'zlarining lug'aviy ma'nosiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Milliy tarbiya tarixining atoqli namoyandalari Fitrat va Abdulla Avloniy qarashlarida tarbiya||

so'zining ma'no qamrovi ta'limga qaraganda birmuncha kengligini ta'kidladik, hatto ta'lim mazmun-mohiyati jihatidan fikr tarbiyasi yoki aql tarbiyasi sifatida tarbiyaning tarkibiy qismi sanaladi. Umuman, tarbiya so'zida yoshlarni ham jismonan, ham axloqan, ham aqlan, barkamol avlod sifatida tarbiyalash tushuniladi. Ya'ni sodda qilib aytganda, tarbiyali bolalar barkamol avlod demakdir. O'zbek tilining izohli lug'atida tarbiya so'zi arabcha so'z bo'lib, rivojlantirish, parvarish qilish, o'stirish; o'rgatish; ilm berish singari bir qator ma'nolarni anglatishi yozilgan. Izohli lug'atni sinchiklab o'rganganimizda ta'lim so'zidan ko'ra tahsil so'zi ham kengroq ma'noni ifodalaydi.